

1. KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

sa međunarodnim učešćem

1st CONGRESS OF ORTHOPEDISTS AND TRAUMATOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation

18 - 21 septembar/rujan 2014.

Hotel Termag - Jahorina

**ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA BIH**

www.kongres-orto-trauma-bih.org

**KNJIGA SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK**

Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini
Association of orthopedist and traumatologists in Bosnia and Herzegovina

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Zahvaljujemo Vam se na učešću na 1. Kongresu ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, posebno izlagačima radova, te našim sponzorima. Intenzivna razmjena iskustava na kongresu, pored ostalog zabilježena je i u ovoj knjizi sažetaka koja sadrži samo sažetke prezentiranih radova. Od ukupno 270 prijavljenih radova iz svih podoblasti ortopedije i traumatologije, usmeno je izloženo njih 210, te još 40 u vidu postera. U izradi ovih prezentacija učestvovalo je ukupno 444 kolega, kao autori i koautori prezentacija, iz 14 zemalja i velikog broja različitih institucija.

Vjerujemo da će nakon ovog Kongresa, svaki budući kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine biti prioritetni događaj u vašim zasigurno opterećenim kalendarima.

Više o našem Udruženju i Kongresu možete naći na web stranici www.orto-trauma.org.

Urednik,

Prof. dr Mirza Bišćević

* Za tačnost podataka i lektorisanje teksta abstrakta odgovorni su autori.

Članovi Organizacionog odbora:

Predsjednik
Slavko Manojlović

Emir Arnautalić
Mirza Bišćević
Goran Bjeković
Zoran Bjelogrić
Nikola Bojić
Šukrija Đozić
Čamil Habul
Hajrudin Kačar
Tarik Kapidžić
Nebojša Mraović
Zdenko Ostojić
Mirko Sovilj
Iskra Troha

Sekretari / Tajnici:

Semin Bećirbegović
Maki Grle
Stanislav Palija

Članovi Naučnog odbora:

Predsjednik
Mirza Bišćević

Ismet Gavrankapetanović
Nikola Gavrić
Predrag Grubor
Zoran Hadžiahmetović
Aleksandar Jakovljević
Enes Kanlić
Božo Ljubić
Zdenko Ostojić
Sahmir Šadić
Adnana Talić-Tanović

Uvod	I - V
Plenarna predavanja	1 - 8
Oralne prezentacije	9 - 122
<i>Prelomi femura 1 (vrat)</i>	10 - 15
<i>Prelomi femura 2 (trohanterni i dijafizarni)</i>	16 - 20
<i>Menadžment u ortopediji i traumatologiji</i>	21 - 23
<i>Istraživanja u ortopediji i traumatologiji</i>	24 - 28
<i>Regenerativna medicina</i>	29 - 33
<i>Primarna artroplastika kuka</i>	34 - 40
<i>Primarna artroplastika koljena</i>	41 - 45
<i>Reviziona artroplastika kuka i koljena</i>	46 - 51
<i>Infekcije u artroplastici</i>	52 - 54
<i>Perioperativni menadžment u artroplastici</i>	55 - 60
<i>Dječija ortopedija 1 (kuk)</i>	61 - 64
<i>Dječija ortopedija 2 (stopalo, lakat, ostalo)</i>	65 - 70
<i>Pseudoartroze</i>	71 - 73
<i>Povrede i oboljenja šake i ručnog zgloba</i>	74 - 78
<i>Ortopedija razno (rame, stopalo, ostalo)</i>	79 - 82
<i>Spinalna hirurgija 1 (degenerativna oboljenja)</i>	83 - 88
<i>Spinalna hirurgija 2 (deformacije, trauma, ostalo)</i>	89 - 92
<i>Tumori u ortopediji</i>	93 - 96
<i>Povrede karlice</i>	97 - 100
<i>Sportske povrede koljena 1 (meniskus, LCP, patela)</i>	101 - 104
<i>Sportske povrede koljena 2 (LCA)</i>	105 - 110
<i>Prelomi potkoljenice</i>	111 - 116
<i>Sportske povrede ramena</i>	117 - 121
Case report prezentacije	123 - 126
Poster prezentacije	127 - 147
Indeks autora	149 - 157

Rane tromboze dubokih vena nisu uočene ni u jednoj grupi. Komplikacija u vidu pojačanog i produženog krvarenja, većih hematoma i sl. utvrđene su sporadično u manjoj mjeri, bez signifikantne razlike kod pacijenata na oralnoj ili konvencionalnoj tromboprolifaksi. Kod peroralne profilakse je primijećeno manje intraoperativno krvarenje.

Oralna tromboprolifaksa ima značajno mjesto u alopplastici kuka i koljena i zadovoljava iste kriterijume, kao konvencionalna subkutana profilaksa.

O-84 PRIMJENA RAZLIČITIH TEHNIKA REGIONALNE ANESTEZIJE U ORTOPEDIJI

Sanja Đorđević-Marić¹, Ružica Motika-Sorak², Dražan Erić³, Maksim Kovačević⁴, Milivoje Dostić⁵, Radmil Marić⁶, Vjeran Saratlić⁷, Milena Stevanović-Živanović⁸, Dalibor Kovačević⁹, Rade Miletić¹⁰, Nenad Lalović¹¹, Dalibor Potpara¹²

^{1-2, 5, 8-9}Centar za anesteziju, reanimaciju, intenzivnu terapiju i terapiju bola;

^{3-4, 6-7, 10-12}Hirurška klinika, Univerzitetska bolnica Foča, Foča, Bosna i Hercegovina

Zadnjih decenija regionalna blok anestezija doživljava svoj procvat. Sve više hirurških intervencija radi se u različitim vrstama centralnih i perifernih neuroblokova. Evidentne su prednosti blok anestezije u odnosu na opštu anesteziju: minimalni hirurški stres, jednostavnost izvođenja, izuzetno dobra intra i postoperativna analgezija, komfor za hirurga i pacijenta, kao i manji sporedni efekti i rizici. Centralni neuroblokovi ublažavaju negativni stresni odgovor na operaciju, smanjuju negativni bilans azota, gubitak krvi za vrijeme operacije i učestalost tromboembolijskih komplikacija.

U UB Foča izvode se sve vrste perifernih i centralnih neuroblokova za različite hirurške intervencije. Neuroblokovi su izvođeni poznatim tehnikama. Kao anestetik korišten je bupivakain, levobupivakain i lidokain. Periferni neuroblokovi su rađeni uz pomoć neurostimulatora.

U posljednjoj dekadi došlo je do značajnog porasta broja izvedenih blokova, ali i do uvođenja novih procedura (periferni neuroblokovi). U poređenju sa 1997. g. odinom kada je izvedeno je 18% blokova, i to uglavnom spinalnih anestezija, 2013. godine bilo je 30% regionalnih anestezija u odnosu na ukupan broj datih anestezija. Značajan broj ortopedskih hirurških zahvata izveden je u regionalnoj anesteziji. Od ukupnog broja epiduralnih anestezija 57% dato je za operacije kuka, a 28% od ukupnog broja spinalnih anestezija.

Zadovoljstvo pacijenata primjenjenom tehnikom, jednostavnost izvođenja, kontrola postoperativnog bola, ekonomski benefit, manji broj neželjenih efekata, mogućnost izvođenja procedure pod kontrolom ultrazvuka, što dodatno omogućava uspješnost i sigurnost blokova, razlog su da regionalna anestezija bude sve više korištena metoda anestezije u budućnosti, kako u svijetu, tako i na našim prostorima.

O-85 KRATKI - MULTIMODALNI PERIOPERATIVNI TRETMAN ALOARTROPLASTIKA KUKA I KOLENA - ULOGA ANESTEZIOLOGA

Mirka Lukić-Šarkanović, Aleksandar Lažetić, Ivica Lalić, Ljiljana Gvozdenović, Dragan Savić

Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Poboljšanje brzine i kvaliteta postoperativnog oporavka bolesnika su bazični principi kratkog, multimodalnog programa perioperativnog tretmana bolesnika i imaju za cilj redukciju perioperativnog morbiditeta i broj dana koje bolesnik provede u bolnici. Multimodalni perioperativni tretman bolesnika zahteva multidisciplinarni tim, a uloga anesteziologa u ovom timu je od neprocenljivog značaja.

Cilj multimodalnog perioperativnog tretmana je redukcija postoperativne organske disfunkcije, perioperativnih komplikacija i ubrzana aktivacija i oporavak bolesnika.

Na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine u Novom Sadu, u periodu od godinu dana, multimodalnim pristupom tretirano je ukupno 128 bolesnika, primarnih aloartroplastika kuka i kolena.

Preoperativno je sprovedena optimizacija opšteg stanja bolesnika i priprema bolesnika sa komorbiditetima, te adekvatna premedikacija. Intraoperativno se, pored adekvatne hirurške tehnike, sprovodi prevencija postoperativne muke i povraćanja, adekvatna hidracija bolesnika, redukcija transfuzije alogene krvi i primena transfuzija autologne krvi i prevencija tromboembolijskih komplikacija. Postoperativno -multimodalna analgezija, rana enteralna nutricija i mobilizacija bolesnika.

Kratkim, multimodalnim pristupom omogućen je brz i kvalitetan postoperativni oporavak i kraći stacionarni tretman bolesnika, gde je bolesnik od prvog do trećeg postoperativnog dana osposobljen za nastavak tretmana u kućnim uslovima.

Poboljšanje brzine i kvaliteta postoperativnog oporavka bolesnika zahteva multidisciplinarni tim u kome anesteziolog igra jednu od najznačajnijih uloga. Na ovaj način postiže se redukcija perioperativnog morbiditeta i ubrzani oporavak bolesnika. Rezultat je smanjenje broja dana koje bolesnik provede u bolnici i ukupni troškovi lečenja bolesnika.